

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna

**MATERIAŁY WĘGLOWE I KOMPOZYTY
POLIMEROWE**

NAUKA - PRZEMYSŁ' 2025

8 - 11 kwietnia 2025r.

USTRÓŃ – Jaszowiec, Pensjonat JAWOR

ORGANIZATORZY

- Polskie Towarzystwo Węglowe
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Materiałów Polimerowych w Toruniu, Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach
- Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków
- Sekcja Węglowa przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

- Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Materiałów Niemetalowych

- Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych

PATRONAT WSPIERAJĄCY KONFERENCJĘ - Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o

PATRONAT MEDIALNY CZASOPISM:

**przemysł
chemiczny**

ISBN: 978-83-63555-65-8

Opracowanie: dr inż. Lidia Kurzeja

Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Materiałów Polimerowych, Toruń

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Jest to cykliczna, coroczna konferencja Naukowo-Techniczna, której celem jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania.

Celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca:

Dr hab. inż. prof. AGH, Aneta FRĄCZEK- SZCZYPTA

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów,
Kraków; Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego

V-ce przewodniczący

- **Prof. dr hab. inż. Anna BOCZKOWSKA**, Politechnika Warszawska,
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej,
- **Dr inż. Mariola BODZEK- KOCHEL**, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Materiałów Polimerowych w Toruniu, Dyrektor Centrum Farb i Tworzyw
w Gliwicach
- **Dr hab. Paweł SZROEDER**, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, dziekan Wydziału Fizyki, v-ce prezes PTW

Członkowie:

- Prof. dr hab. inż. Stanisław **BŁAŻEWICZ**, PTW, AGH, Kraków
- Prof. dr hab. Elżbieta **FRĄCKOWIAK**, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii
Chemicznej, członek PAN
- Mgr inż. Grzegorz **ROGOWSKI**, V-ce Prezes Zarządu Tokai Cobex Polska Sp. z o.o.,
Dyrektor Zakładu w Raciborzu
- Prof. dr hab. inż. Grażyna **GRYGLEWICZ**, Politechnika Wrocławska, Wydział
Chemiczny
- doc. dr hab. inż. Ewa **LORENC-GRABOWSKA**, Politechnika Wrocławska, Wydział
Chemiczny
- Dr inż. Lidia **KURZEJA**, PTW, SITPChem
- Mgr inż. Jacek **OGÓREK**, Tokai Cobex Polska Sp. z o.o., Racibórz, v-ce prezes PTW
- Dr Marlena **MAŚLANKA**, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Materiałów
Polimerowych, Dyrektor Instytutu
- Prof. dr hab. inż. Jerzy **MYALSKI**, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii
Materiałowej
- Prof. dr hab. Robert **PIETRZAK**, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Prodziekan Wydziału Chemii, prezes PTChem
- Doc. dr hab. inż., Urszula **SZELUGA**, prof. PAN, Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN w Zabrze, Dyrektor ds. naukowych
- Dr hab. Andrzej **SWINAREW**, prof. UŚ, AWF, Uniwersytet Śląski, Katowice

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Lidia Kurzeja - Przewodnicząca

dr hab. Mateusz Kempniński, prof. UAM, Poznań

dr inż. Ewa Langer, Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut
Materiałów Polimerowych

dr hab. Mirosława Pawlyta, prof. Pol. Śl.

mgr inż. Grażyna Król, SITPChem Gliwice

PROGRAM RAMOWY

8 kwietnia (wtorek)

16.00 ---	Rejestracja
18.00 ---	Kolacja

9 kwietnia (środa)

8.00 - 10.00	Rejestracja, Śniadanie
10.00 - 10.10	Otwarcie Konferencji
10.10 - 11.40	Referaty, komunikaty, dyskusja
11.40 - 12.00	Przerwa
12.00 - 13.20	Referaty, komunikaty, dyskusja
13.20 - 15.00	Obiad
15.00 - 17.00	Referaty, komunikaty, dyskusja
17.00 - 17.20	Przerwa
17.20 - 18.20	Referaty, komunikaty, dyskusja Prezentacja firm
19.30	Spotkanie integracyjne przy muzyce

10 kwietnia (czwartek)

8.00 - 9.00	Śniadanie
9.00 - 11.00	Referaty, komunikaty, dyskusja
11.00 - 13.10	SESJA POSTEROWA
13.10 - 15.00	Obiad
15.00 - 17.10	Prezentacja firm
17.10 - 18.30	Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTW
20.00	Uroczysta kolacja i wręczenie dyplomów

11 kwietnia (piątek)

8.00 - 9.00	Śniadanie
9.00 - 11.30	Referaty, komunikaty, dyskusja
11.30 - 12.00	Dyskusja i Zakończenie konferencji
12.00	Obiad

ŚRODA, 9 kwietnia 2025 r.

10.00 -10.10 OTWARCIE KONFERENCJI

dr hab. inż., prof. AGH Aneta FRĄCZEK- SZCZYPTA

10.10 - 11.40 sesja I

OTRZYMYWANIE MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH I ICH BADANIE

Grażyna GRYGLEWICZ

Str.
17

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NITROGEN-DOPED REDUCED GRAPHENE OXIDES

Department of Process Engineering and Technology of Polymer and Carbon Materials, Faculty of Chemistry,

Daria MINTA, Dominika ALBIN, Grażyna GRYGLEWICZ

KOMPOZYTY ZREDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU Z TLENKAMI MANGANU JAKO ELEKTROCHEMICZNE CZUJNIKI DOPAMINY

18

Katedra Inżynierii Chemicznej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wroclawska

Sylwester FURMANIAK¹, Piotr KOWALCZYK², Piotr A. GAUDEN³

19

MODELOWANIE NANOSTRUKTUR WĘGLOWYCH Z WIĘZAMI GEOMETRYCZNYMI

¹Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, Polska; ²School of Mathematics, Statistics, Chemistry, and Physics, Murdoch University, Perth, Australia; ³Zespół Modelowania i Charakterystyki Nanomateriałów, Wydział Chemii; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Paweł SZROEDER¹, Przemysław ZIÓŁKOWSKI¹, Ihor SAHALIANOV²

20

ABOUT ELECTRONS AND HOLES IN SP²-BONDED CARBON ELECTROCATALYSTS

¹ Faculty of Physics, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, 85-090, Poland; ²Department of Science and Technology, Linköping University, Norrköping, SE-60174, Sweden

11.40-12.00 PRZERWA

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Grażyna GRYGLEWICZ

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH I POLIMEROWYCH

Matthew IRVINE¹, John IRVINE¹, Mirka PAWLYTA^{1,2}

TEM ANALYSIS OF TIN-DOPED HARD CARBON ELECTRODES

21

¹ University of St Andrews, St Andrews, United Kingdom

² Silesian University of Technology, Gliwice, Poland

Anna GAWRON¹, Marcin GODZIERZ¹, Paweł WRÓBEL^{1,2}, Klaudia KURTYKA¹, Urszula SZELUGA¹

SYNTEZA MATERIAŁÓW HYBRYDOWYCH ZnO/NANORURKI WĘGLOWE DO ZASTOSOWAŃ W DETEKCJI GLUKOZY

22

¹Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze, ²Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Wrocław

Darinka CHRISTOVA¹, Joanna RYDZ², Silvia BOZHILOVA¹, Mariela ALEXANDROVA¹, Henryk JANECZEK², Marta MUSIOŁ²

23

POLY(VINYL ALCOHOL) COPOLYMER ARCHITECTURES – SYNERGY OF VERSATILE MATERIAL PROPERTIES AND ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

¹Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria; ²Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Sciences, Zabrze

Marta MUSIOŁ¹, Joanna RYDZ¹, Henryk JANECZEK¹, Jacek ANDRZEJEWSKI², Krzysztof MUSIOŁ³, Marek KOWALCZUK¹

24

BIOWĘGIEL JAKO DODATEK O DZIAŁANIU OBNIŻAJĄCYM REZYSTYWNOŚĆ POWIERZCHNIOWĄ W KOMPOSTOWALYCH KOMPOZYTACH

¹Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze; ² Wydział Inżynierii Mechanicznej Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska; ³ Wydział Elektryczny/Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki, Politechnika Śląska, Gliwice

15.00 – 17.00 SESJA III

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Anna BOCZKOWSKA

**KOMPOZYTY WĘGLOWE I POLIMEROWE. OTRZYMYWANIE I ZASTOSOWANIE
BADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU LIDER**

Maciej GUBERNAT

**BADANIA NAD OTRZYMYWANIEM ORAZ WERYFIKACJA ODPORNOŚCI EROZYJNEJ DYSZY KOMPOZYTOWEJ
HYBRYDOWEGO SILNIKA RAKIETOWEGO DO ZASTOSOWAŃ KOSMICZNYCH**
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

25

Szymon DEMSKI¹, Zuzanna ULIASZ¹, Kamil DYDEK¹, Rafał STANIK², Maik GUDE², Anna BOCZKOWSKA¹

**WPŁYW GRAFITU NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI CFRP NA BAZIE TERMOPLASTYCZNEJ ŻYWICY ELIUM®
MODYFIKOWANEJ SWNCT**

¹*Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa*

²*Instytut Konstrukcji Lekkich i Technologii Polimerów, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Drezno, 01307, Niemcy*

26

Kamil DYDEK¹, Szymon DEMSKI¹, Bogna SZTORCH², Paulina KOZERA¹, Zuzanna KRAWCZYK-BORYSIAK³, Kamil
MAJCHROWICZ¹, Robert Edward PRZEKOP², Anna BOCZKOWSKA¹

**POLIMEROWE KOMPOZYTY WZMACNIANE WŁÓKNEM WĘGLOWYM O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH**

¹*Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej;* ²*Centrum Zaawansowanych Technologii, ul.
Uniwersytetu Poznańskiego;* ³*Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny*

27

Piotr MADRY, Paulina KOZERA, Szymon DEMSKI, Kamil DYDEK, Katarzyna ZIĘTKOWSKA, Tomasz CYGAN,
Michał KUBIŚ

WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH NA BAZIE ODPADÓW CERAMICZNYCH I RECYKLATÓW
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa

28

Sandra PASZKIEWICZ^{1,2}, Kamila SAŁASIŃSKA³, Mateusz BARCZEWSKI⁴, Zaida ORTEGA⁵, Elżbieta PIESOWICZ^{1,2},
Izabela IRSKA¹, Konrad WALKOWIAK¹, Anna BOCZKOWSKA³, Jacek ANDRZEJEWSKI⁴, Magdalena JURCZYK
KOWALSKA³, Marcin BOROWICZ⁶, Joanna PACIOREK-SADOWSKA⁶, Katarzyna POKWICKA-CROUCHER²

**PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA KOMPOZYCJE NA BAZIE RECYKLATÓW ZAWIERAJĄCE DWA UKŁADY
UNIEPALNIAJĄCE DEDYKOWANE DO PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO**

¹*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;* ²*ECOPOLPLAST sp. z o.o., Lębork;* ³*Politechnika
Warszawska;* ⁴*Politechnika Poznańska;* ⁵*Universidad de las Palmas de Gran Canaria, C. Juan de Quesada, 30,
Canaria, Hiszpania;* ⁶*Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy*

29

417.00 - 17.20 PRZERWA

17.20 - 18.20 SESJA IV

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Anna BOCZKOWSKA

PROGRAM LIDER - POSTERY ORAZ ZASTOSOWANIE KOMPOZYTÓW POLIMEROWO-WĘGLOWYCH

	Nr posteru
Aleksandra ŚCIGAŁA ¹ , Piotr MADAJSKI ¹ , Sonnur KURTULUŞ ¹ , Andrzej OLEJNICZAK ¹ , Paweł BINKOWSKI ¹ , Julia PACHNIEWSKA ¹ , Mateusz SZTYLER ¹ , Piotr GAUDEN ¹ , Piotr KAMEDULSKI ^{1,2} NANOMATERIAŁY HYBRYDOWE OPARTE NA GRAFENIE 3D i CELULOZIE: SYNTEZA, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA	1
Julia PACHNIEWSKA ¹ , Piotr KAMEDULSKI ^{1,2} , Piotr GAUDEN ¹ MATERIAŁY WĘGLOWE AKTYWOWANE ZnCl ₂ :WŁAŚCIWOŚCI I PERSPEKTYWY	2
Ryszard WIELOWSKI ¹ , Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA ¹ , Zofia KUCIA ² , Maciej GUBERNAT ¹ BADANIA NAD WPŁYWEM OBRÓBKI TERMICZNEJ WŁÓKIEN WĘGLOWYCH NA SKUTECZNOŚĆ USUWANIA EPOKSYDOWEJ PREPARACJI (SIZINGU) ORAZ NA STAN POWIERZCHNI WŁÓKNA	15
Katarzyna JANCZAK ¹ , Daria LISEWSKA ¹ , Alicja MAZURYK ¹ , Oksana KRASINSKA ¹ , Lauren SZYMAŃSKA ¹ BIOPRODUKT PRZYSPIESZAJĄCY ROZKŁAD BIODEGRADOWALNYCH MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH W KOMPOŚCIE – PROJEKT POL-KOMP	26
Katarzyna JANCZAK ¹ , Alicja MAZURYK ¹ , Daria LISEWSKA ¹ , Oksana KRASINSKA ¹ , Lauren SZYMAŃSKA ¹ INNOWACYJNY BIOPRODUKT JAKO ROZWIĄZANIE WSPIERAJĄCE BIODEGRADACJĘ PLA W WARUNKACH KOMPOSTOWANIA. PROJEKT POL-KOMP	27
Katarzyna JANCZAK ¹ , Oksana KRASINSKA ¹ , Alicja MAZURYK ¹ , Daria LISEWSKA ¹ , Lauren SZYMAŃSKA ¹ INNOWACYJNY KOMPOZYT SKROBIOWY JAKO NOŚNIK MIKROORGANIZMÓW I SUBSTANCJI AKTYWNYCH W PROCESIE KOMPOSTOWANIA. PROJEKT POL-KOMP	28
Regina JEZIÓRSKA, Agnieszka SZADKOWSKA, Ewa SPASÓWKA-KUMOSIŃSKA STRUCTURE-PROPERTIES RELATIONSHIPS OF SILICA-GRAPHENE AEROGEL MODIFIED POLYAMIDE	str. 30
<i>Łukasiewicz Research Network – Industrial Chemistry Institute, Warszawa</i>	
PREZENTACJA FIRM Justyna DZIADOSZ Firma NOMA RESINS sp. z o.o.	str. 31
Piotr SAFERNA TECHPLAST, Andrychów	str. 32

19.30 ----- SPOTKANIE INTEGRACYJNE PRZY MUZYCE

CZWARTEK, 10 kwietnia 2025 r.

9.00- 11.00 SESJA V

Przewodniczący: prof. dr hab. Robert PIETRZAK

KOMPOZYTY POLIMEROWO-WĘGLOWE, OTRZYMYWANIE, BADANIE I ZASTOSOWANIE

Anna KŁECZEK¹, Jadwiga GABOR¹, Artur SOWIŃSKI¹, Jarosław PALUCH², Robert KWIATKOWSKI³, Andrzej SWINAREW^{1,4} **33**

APPLICATION OF ADVANCED CARBON MATERIALS IN THE DIAGNOSIS OF UPPER RESPIRATORY TRACT CANCERS

¹ Faculty of Science and Technology, University of Silesia, Chorzów; ² Department of ENT, Faculty of Medical Sciences, Medical University of Silesia, Katowice; ³ Radiotherapy Department, Katowice Oncological Center, Katowice; ⁴ Institute of Sport Science, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Katowice

Ryszard WIEŁOWSKI¹, Marcel ZAMBRZYCKI¹, Krystian SOKOŁOWSKI², Agata CZUK³, Karol GRYŃ¹, Maciej GUBERNAT¹, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA¹ **34**

OCENA TRWAŁOŚCI I STABILNOŚCI KOMPOZYTÓW WĘGLOWYCH NA BAZIE PIROWĘGLA I FUNKCJONALIZOWANYCH NANORUREK WĘGLOWYCH W SYMULOWANYCH WARUNKACH STARZENIA JAKO POTENCJALNYCH MATERIAŁÓW ELEKTRODOWYCH W TERAPII GŁĘBOKIEJ STYMULACJI MÓZGU

¹AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów; ²AGH Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii; Zakład Nanoinżynierii Powierzchni i Biomateriałów; ³AGH Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Weronika PAZDYK-SŁABY, Ewa STODOLAK-ZYCH, Dariusz ZIENTARA, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA **35**

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROPRZĘDZONYCH NANOKOMPOZYTÓW WĘGLOWO-CERAMICZNYCH CNFS-SIC DO OCZYSZCZANIA WODY

AGH w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Magdalena GACA, Magdalena LIPIŃSKA **36**

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE I LEPKOSPŘĘŻYSTE KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH ZAWIERAJĄCYCH NAPEŁNIACZE WĘGLOWE

Institut Technologii Polimerów i Barwników, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

Emilia IRZMAŃSKA¹, Olga OLEJNIK¹, Magdalena JURCZYK-KOWALSKA², Anna BOCZKOWSKA² **37**

BADANIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE POWLEKANYCH TEKSTYLNYCH MATERIAŁÓW OCHRONNYCH ZAWIERAJĄCYCH DODATKI WĘGLOWE ORAZ DODATKI ANTYŚCIERNE

¹Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Środków Ochrony Indywidualnej, Łódź; ²Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska,

11.00- 13.10 SESJA V SESJA POSTEROWA 11.00 - 12.10 postery nr 1 - 17
12.10 - 13.10 postery nr 18 - 34
13.10 - 15.00 OBIAD

15.00 - 17.10 SESJA VI

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław BŁAŻEWICZ

PREZENTACJA FIRM, ochrona pracy

Krzysztof BUDZYŃSKI

FIRMA MOULD - PRODUCENT FORM I KOMPOZYTÓW

Firma MOULD, Gliwice

38

Jerzy MISKÓW

APLIKATORY DO ŻYWIC

PHENIX EQUIPMENT POLSKA,

39

Damian GRZYWIŃSKI

PREZENTACJA APARATÓW DO BADANIA MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH ORAZ STAŁYCH, SYPKICH I PÓLPŁYNNYCH I RÓŻNEGO RODZAJU KOMPOZYTÓW

Anton PAAR Sp. Z o.o. Poland, Warszawa

40

Piotr ZAJĄCZKOWSKI

JAK PRZECHWYTYWANIE OBRAZU MOŻE USPRAWNIĆ ANALIZĘ TERMICZNĄ (REAL VIEW)

APInstrument, Warszawa

41

Paulina KROPIDŁOWSKA¹, Emilia IRZMAŃSKA¹, Klaudia Halicka¹, Aneta RASZKOWSKA-KACZOR², Daniel KACZOR², Paweł SZROEDER³

42

OCENA PARAMETRÓW OCHRONNYCH MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH ZAWIERAJĄCYCH DODATKI WĘGLOWE

¹Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Środków Ochrony Indywidualnej, Warszawa; ²Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Materiałów Polimerowych, Toruń; ³Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

17.10 - 18.30 - ZEBRANIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ PTW

20.00 - - UROCZYSTA KOLACJA I WRĘCZENIE DYPLOMÓW

PIĄTEK, 11 kwietnia 2025 r.

9.00- 11.30 SESJA VII

Przewodniczący: dr hab. inż., prof. UŚ Andrzej SWINAREW

KOMPOZYTY POLIMEROWE I WEGLOWE OTRZYMYWANIE, RECYKLING, ZASTOSOWANIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA

Krzysztof BAJER, Volodymyr KRASINSKYI, Aneta RASZKOWSKA-KACZOR, Oksana KRASIŃSKA, Daniel KACZOR, Lauren SZYMAŃSKA

43

KOMPOZYTY POLIMEROWE JAKO ALTERNATYWA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z FARM WIATROWYCH

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Materiałów Polimerowych, Toruń

Karolina STANKIEWICZ, Adrian LIPKOWSKI, Piotr KOWALCZYK

44

MOŻLIWOŚCI RECYKLINGU I PONOWNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOSPRAWNYCH KOMPOZYTÓW TERMOPLASTYCZNYCH

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Warszawa

Adrian LIPKOWSKI, Karolina STANKIEWICZ, Piotr KOWALCZYK

45

TERMOFORMOWANIE WYSOKOSPRAWNYCH KOMPOZYTÓW TERMOPLASTYCZNYCH – PROCES, WYZWANIA, MOŻLIWOŚCI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Warszawa

Olga OLEJNIK¹, Emilia IRZMAŃSKA¹, Jakub SARAMAK²

46

TERMOPLASTYCZNE STRUKTURY ANTYPRZECIĘCIOWE OTRZYMYWANE TECHNIKĄ DRUKU 3D APLIKOWANE NA RĘKAWICE OCHRONNE DO ZASTOSOWAŃ W ŚRODOWISKU PRACY

¹Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Środków Ochrony Indywidualnej, Łódź; ²SMK3D Jakub Saramak, Chechło Pierwsze

Jerzy MYALSKI¹, Andrzej Posmyk², Hanna MYALSKA-GŁOWACKA¹

Kształtowanie właściwości kompozytów zawierających różne rodzaje komponentów węglowych

47

¹Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej; ²Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katowice

11.30 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

12.00 OBIAD

SPIS POSTERÓW, 2025r.

Numer posteru	AUTOR i TYTUŁ	Numer strony
1.	Aleksandra ŚCIGAŁA ¹ , Piotr MADAJSKI ¹ , Sonnur KURTULUŞ ¹ , Andrzej OLEJNICZAK ¹ , Paweł BINKOWSKI ¹ , Julia PACHNIEWSKA ¹ , Mateusz SZTYLER ¹ , <u>Piotr GAUDEN¹</u> , Piotr KAMEDULSKI ^{1,2} <i>NANOMATERIAŁY HYBRYDOWE OPARTE NA GRAFENIE 3D i CELULOZIE: SYNTEZA, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA</i>	48
2.	Julia PACHNIEWSKA ¹ , Piotr KAMEDULSKI ^{1,2} , <u>Piotr GAUDEN¹</u> <i>MATERIAŁY WĘGLOWE AKTYWOWANE ZnCl₂: WŁAŚCIWOŚCI I PERSPEKTYWY</i>	49
3.	Piotr A. GAUDEN ¹ , Mateusz SZTYLER ¹ , <u>Sylwester FURMANIAK²</u> <i>PROBLEM WYZNACZANIA PÓL POWIERZCHNI MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH</i>	50
4.	Karolina KORDEK- KHAILL <i>SIGLE ATOM ELECTROCATALYSTS FOR CONVERSION AND STORAGE</i>	51
5.	Melis CAKIROGLU ¹ , <u>Ewa LORENC-GRABOWSKA¹</u> , <i>POTENCJALNE ZASTOSOWANIE ZUŻYTYCH ADSORBENTÓW NA BAZIE WĘGLA MAGNETYCZNEGO W MIESZANKACH KOKSU WIELKOPIECOWEGO</i>	52
6.	Magdalena GACA ¹ , Piotr SACHANOWSKI ¹ , Rafał RUŚNIOK ² , <u>Ewa LORENC-GRABOWSKA²</u> <i>KOMPOZYTY POLIMEROWE Z NAPEŁNIACZAMI Z BIOMASY ODPADOWEJ</i>	53
7.	Robert WOLSKI, <u>Robert PIETRZAK</u> <i>POFERMENT KUKURYDZIANY JAKO PREKURSOR ADSORBENTÓW WĘGLOWYCH STOSOWANYCH DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA FARMACEUTYCZNEGO</i>	54
8.	Dorota PALUCH ¹ , Aleksandra BAZAN-WOŹNIAK ¹ , Agnieszka NOSAL-IERCIŃSKA ² , <u>Robert PIETRZAK¹</u> <i>ADSORPCJA BARWNIKÓW SYNTETYCZNYCH NA WĘGLACH AKTYWNYCH OTRZYMANYCH POPRZEC AKTYWACJĘ CHEMICZNĄ NASION KOPRU WŁOSKIEGO WĘGLANEM SODU</i>	55
9.	Aleksandra BAZAN-WOŹNIAK ¹ , <u>Agnieszka NOSAL-WIERCIŃSKA²</u> , Robert PIETRZAK <i>OTRZYMYWANIE I ZASTOSOWANIE POROWATYCH WĘGLI Z CHITYNY DO EFEKTYWNEJ ADSORPCJI ZANIECZYSZCZEŃ CIEKŁYCH</i>	56
10.	Joanna KOCZENASZ, <u>Piotr NOWICKI</u> <i>MIKROFALOWO WSPOMAGANA KONWERSJA BIOMASY ODPADOWEJ JAKO NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO SYNTEZY EFEKTYWNYCH ADSORBENTÓW WĘGLOWYCH</i>	57
11.	Paulina KOT, <u>Piotr NOWICKI</u> <i>WPŁYW SPOSOBU OGRZEWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE BIEWĘGLI WYTWARZANYCH W WYNIKU PIROLIZY TROCIN DRZEW IGLASTYCH</i>	58
12.	Małgorzata WIŚNIEWSKA ¹ , Marlena GROSZEK ¹ , Piotr NOWICKI ² <i>MATERIAŁY WĘGLOWE UZYSKANE Z ODPADÓW PRZEMYSŁU ZIELARSKIEGO JAKO ADSORBENTY SYNTETYCZNYCH POLIMERÓW JONOWYCH Z FAZY WODNEJ</i>	59
13.	Małgorzata WIŚNIEWSKA ¹ , Karina TOKARSKA ¹ , Teresa URBAN ¹ , Piotr NOWICKI ² <i>USUWANIE POLIMERÓW NATURALNYCH I SYNTETYCZNYCH Z ROZTWORÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH PRZY UŻYCIU BIEWĘGLI AKTYWNYCH UZYSKANYCH Z TROCIN DRZEW LIŚCIASTYCH</i>	60

14. Katarzyna MARESZ, Agnieszka CIEMIĘGA, Janusz MALINOWSKI, Andrzej JARZĘBSKI, Julita MROWIEC-BIAŁOŃ
BIALOŃMONOLITYCZNE MATERIAŁY WĘGLOWE DO ADSORPCJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z ROZTWORÓW WODNYCH 61
15. Ryszard WIELOWSKI¹, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA¹, Zofia KUCIA², Maciej GUBERNAT¹
BADANIA NAD WPŁYWEM OBRÓBKII TERMICZNEJ WŁÓKIEN WĘGLOWYCH oraz SKUTECZNOŚĆ USUWANIA EPOKSYDOWEJ PREPARACJI (SIZINGU) ORAZ NA STAN POWIPOWERZCHNI WŁÓKNA 62
16. Piotr MADRY¹, Michał MISIAK¹, Kamil DYDEK¹, Szymon DEMSKI¹, Jakub KOTOWSKI², Rafał LUZIŃSKI², Paulina KOZERA¹, Evgenia MADIA³, Georgios TZORTZINIS³, Paweł DURAŁEK⁴, Krzysztof DRAGAN², Maik GUDE³, Anna BOCZKOWSKA¹
POLYMERIC SANDWICH-STRUCTURED COMPOSITES WITH 3D-PRINTED CARBON-BASED SENSORS FOR ACTIVE THERMOGRAPHY 63
17. Szymon DEMSKI¹, Kamil DYDEK¹, Michał MISIAK¹, Paulina KOZERA¹, Jakub KOTOWSKI², Artur KURNYTA², Evgenia MADIA³, Georgios TZORTZINIS³, Paweł DURAŁEK⁴, Krzysztof DRAGAN², Maik GUDE³, Anna BOCZKOWSKA¹
THERMOPLASTIC STRIPS BASED ON PPS/CNT NANOCOMPOSITE FOR ACTIVE THERMOGRAPHY APPLICATION 64
18. Izabela IRSKA^{1,2}, Mateusz KASPROWIAK², Elżbieta PIESOWICZ¹, Sandra PASZKIEWCZ¹
KOMPOZYTY NA PODSTAWIE POKONSUMENCKICH ODPADÓW POLI(TEREFTALANU ETYLENU) WZMOCNIONE KRÓTKIMI WŁÓKNAMI SZKLANYMI DO ZASTOSOWAŃ W TECHNOLOGIACH PRZYROSTOWYCH 65
19. Iga KORCZYŃSKA^{1,2}, Paweł LESIAK^{1,2}, Elżbieta PIESOWICZ¹, Izabela IRSKA¹, Konrad WALKOWIAK¹, Sandra PASZKIEWICZ¹, Jakub SIEMIŃSKI³
KOMPOZYTY POLIPROPYLENOWE DEDYKOWANE NA IZOLACJE KABLI ŚREDNICH NAPIĘĆ 66
20. Paweł LESIAK^{1,2*}, Mateusz BARCZEWSKI³, Iga KORCZYŃSKA^{1,2}, Elżbieta PIESOWICZ^{1*}, Izabela IRSKA¹, Konrad WALKOWIAK¹, Jakub SIEMIŃSKI⁴, Sandra PASZKIEWICZ¹
KOMPOZYTOWE EKRANY PÓŁPRZEWODZĄCE OPARTE NA POLIPROPYLENIE DO ZASTOSOWAŃ W PRZEMYSŁE KABLOWYM 67
21. Daria RUTKOWSKA¹, Kamila SAŁASIŃSKA¹, Michał MISIAK¹, Mateusz BARCZEWSKI², Aleksander HEJNA²
WPŁYW BIOPOCHODNYCH SYSTEMÓW UNIEPALNIAJĄCYCH NA WŁAŚCIWOŚCI MECMECHANICZNE I PALNOŚĆ PA11 68
22. Klaudia HALICKA¹, Emilia IRZMAŃSKA¹, Paulina KROPIDŁOWSKA¹
BADANIE DEGRADACJI POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW OCHRONNYCH POD WPŁYWEM CIEKŁYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH WEDŁUG PN-EN ISO 374-4:2020-03 JAKO NARZĘDZIE SZACUJĄCE BEZPIECZNYCZAS UŻYTKOWANIA RĘKAWIC (END-OF-SERVICE-LIFE) 69
23. Joanna RYDZ¹, Khadar DUALE¹, Wanda SIKORSKA¹, Marta MUSIOŁ¹, Henryk JANECZEK¹, Andrzej MARCINKOWSKI¹, Marek KOWALCZUK¹, Darinka CHRISTOVA²
BADANIA (BIO)DEGRADACJI KOMPOZYTÓW POLIESTROWYCH Z CYKLODEKSTRYNĄ 70
24. Aneta RASZKOWSKA-KACZOR¹, Lauren SZYMAŃSKA^{1,2}, Krzysztof MORACZEWSKI², Katarzyna ŁUBIECH², Magdalena STEPCZYŃSKA², Krzysztof BAJER¹
BIODEGRADOWALNE FOLIE POLIMEROWE Z NATURALNYMI DODATKAMI ANTYBAKTERYJNYMI 71
25. Daniel KACZOR, Volodymyr KRASINSKYI, Lauren SZYMAŃSKA, Krzysztof BAJER
BIOKOMPOZYTY NAPEŁNIANE FUSAMI Z KAWY 72
26. Katarzyna JANCZAK¹, Daria LISEWSKA¹, Alicja MAZURYK¹, Oksana KRASINSKA¹, Lauren SZYMAŃSKA¹
BIOPRODUKT PRZYSPIESZAJĄCY ROZKŁAD BIODEGRADOWALNYCH MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH W KOMPOŚCIE – PROJEKT POL-KOMP 73

27. Katarzyna JANCZAK¹, Alicja MAZURYK¹, Daria LISEWSKA¹, Oksana KRASINSKA¹, Lauren SZYMAŃSKA¹ **74**
**INNOWACYJNY BIOPRODUKT POL-KOMP JAKO ROZWIĄZANIE WSPIERAJĄCE BIODEGRADACJĘ
 PLA W WARUNKACH KOMPOSTOWANIA**
28. Katarzyna JANCZAK¹, Oksana KRASINSKA¹, Alicja MAZURYK¹, Daria LISEWSKA¹, Lauren SZYMAŃSKA¹ **75**
**INNOWACYJNY KOMPOZYT SKROBIOWY JAKO NOŚNIK MIKROORGANIZMÓW I SUBSTANCJI
 AKTYWNYCH W PROCESIE KOMPOSTOWANIA**
29. Volodymyr KRASINSKYI¹, Krzysztof BAJER¹, Adrian BARTNICKI¹, Ludmila DULEBOVA², Ivan GAJDOS²,
 Marcin BUCZAJ³, Povilas PADLECKAS⁴ **76**
**THE STUDY OF THE IMPACT OF FEED OPENING SHAPE AND SIZE ON THE THROUGHPUT
 OF THE FEED OPENING SECTION OF A SINGLE-SCREW EXTRUDER**
30. Magdalena LIPIŃSKA¹, Magdalena KOZŁOWSKA¹, Magdalena GACA¹ **77**
**RHEOLOGICAL PROPERTIES OF POLYETHYLENE COLOR MASTERBATCHES CONTAINING PIGMENT
 RED 122 (2,9-DIMETHYLQUINACRIDONE) MODIFIED BY SILANES USING PULVERIZATION METHOD**
31. Ewa LANGER¹, Małgorzata ZUBIELEWICZ¹, Grażyna KAMIŃSKA-BACH¹, Bartosz KOPYCIŃSKI^{1,2},
 Leszek KOMOROWSKI³, Damian WOJDA³, Matthias WANNER⁴ **78**
**POPRAWA ODPORNOŚCI SPOIW ORGANICZNYCH NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE DZIĘKI
 PIGMENTACJI**
32. Małgorzata ZUBIELEWICZ¹, Ewa LANGER¹, Sebastian JURCZYK¹, Grażyna KAMIŃSKA-BACH¹,
 Barbara PILCH-PITERA², Katarzyna POJNAR², Ewa CISZKOWICZ², Michał KĘDZIERSKI³, Leszek
 KOMOROWSKI⁴, Damian WOJDA⁴, Izabela KUNCE⁴, Katarzyna KRAWCZYK⁵ **79**
**WPŁYW DODATKÓW BIOBÓJCZYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOMECHANICZNE POWŁOK
 PRZEZNACZONYCH NA KOMPOZYTY**
33. Ewa LANGER¹, Bartosz KOPYCIŃSKI^{1,3}, Małgorzata ZUBIELEWICZ¹, Małgorzata GNUS¹, Leszek
 KOMOROWSKI², Izabela KUNCE², Damian WOJDA², Norbert PIETSCHMANN⁴, Marc ENTENMANN⁴ **80**
**EKOLOGICZNE WYROBY LAKIEROWE UTWARDZANE UV NA PODŁOŻA METALOWE – WYNIKI
 BADAŃ WSTĘPNYCH**
34. Adam ZABROWARNY^{1, 2}, Mieczysław CIESZKO¹, Marek MACKO¹, Andrzej SWINAREW³ **81**
**CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTU WĘGLOWO-POLIMEROWEGO DO DRUKU 3D FDM DLA
 ZASTOSOWAŃ W UZDATNIANIU WODY**

STRESZCZENIA

THE STUDY OF THE IMPACT OF FEED OPENING SHAPE AND SIZE ON THE THROUGHPUT OF THE FEED OPENING SECTION OF A SINGLE-SCREW EXTRUDER

Volodymyr KRASINSKYI¹, Krzysztof BAJER¹, Adrian BARTNICKI¹, Ludmila DULEBOVA², Ivan GAJDOS², Marcin BUCZAJ³ and Povilas PADLECKAS⁴

¹*Łukasiewicz Research Network – Institute of Polymer Materials, Torun, Poland;* ²*Department of Technologies, Materials and Computer Aided Production, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Košice, Letná 9, Košice, Slovakia;* ³*Lublin University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical Engineering and Smart Technologies, Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, Poland ;* ⁴*Dirmeta, UAB, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, Lithuania*

E-mail: volodymyr.krasinskyi@impib.lukasiewicz.gov.pl

The impact of the geometry of the feed opening section (FOS) on the efficiency of the extrusion process is a rarely discussed issue and, as a result, insufficiently studied. The geometric features of the FOS affect the ease of polymer transfer from the hopper to the screw channel in the plasticizing section, as well as the filling level of the screw channel. This influences the operation of other sections within the plasticizing unit, the overall efficiency of the extrusion process, and also has an indirect effect on the properties of the extrudate. The impact of the design of the hopper, feed opening, barrel, and screw in these zones is discussed in numerous scientific publications. However, these studies do not fully address the topic of this project, nor do they provide universal or comprehensive correlations and solutions. The literature often presents ambiguous recommendations regarding the shape, position, and dimensions of the feed opening. The aim of this study was to investigate the impact of the feed opening shape and size, as well as the hopper shape, on the throughput capacity of the Feed Opening Section (FOS). Based on these findings, a universal FOS design for a single-screw extruder was developed. To achieve this goal, four different FOS models were designed and fabricated using 3D printing from polycarbonate. These models had the same feed opening width (equal to the screw diameter, $D = 45$ mm), hopper height (335 mm) and inclination angle (70°). The models varied in feed opening length (ranging from $1.5D$ to $2D$) as well as feed opening and hopper shape (ranging from rectangular to rounded-rectangular). At this stage, the throughput capacity of these four physical FOS models was tested using a specialized setup (without a screw and barrel) with bio(nano)composite granules of different sizes. The results indicated that the FOS throughput capacity is significantly influenced by granule size and feed opening length, while it is largely unaffected by the feed opening and hopper shape.

Acknowledgments

This research was funded by the European Union's programme for research and innovation Horizon Europe under **the Marie Skłodowska-Curie Action grant agreement No 101129698–PROMATAI– Horizon–MSCA–2022–SE–01**. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

LISTA UCZESTNIKÓW

LISTA UCZESTNIKÓW, 2025r.

Krzysztof BAJER dr inż.	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 55, 87-100 Toruń Krzysztof.bajer@impib.lukasiewicz.gov.pl
Agnieszka BERESKA dr inż.	NOMA RESINS sp. z o. o. ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice a.bereska@noma.com.pl
Anna BOCZKOWSKA prof. dr hab. inż.	POLITECHNIKA WARSZAWSKA , Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa anna.boczowska@pw.edu.pl
Stanisław BŁĄŻEWICZ prof. dr hab. inż.	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA , Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; PTW blazew@agh.edu.pl
Mariola BODZEK-KOCHEL dr inż.	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu, Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach, Chorzowska 50a, 44-100 Gliwice mariola.bodzek-kochel@impib.lukasiewicz.gov.pl
Krzysztof BODZYŃSKI mgr inż.	Firma MOULD, Gliwice krzysztof.budzynski@mould.pl
Darinka CHRISTOVA prof. dr	INSTITUTE of POLYMERS – BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES Akad.G. Bonchev St., bl. 103A , 1113 Sofia, Bulgaria www.polymer.bas.bg dchristo@polymer.bas.bg
Szymon DEMSKI mgr inż.	POLITECHNIKA WARSZAWSKA , Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa szymon.demski.dokt@pw.edu.pl
Marcel DWORCZAK mgr inż.	ANTON PAAR POLAND Sp. z o.o. ul. Hołubcowa 123; 02-854 Warszawa damian.grywinski@anton-paar.com
Justyna DZIADOSZ dr inż.	NOMA RESINS sp. z o. o. Ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice a.bereska@noma.com.pl
Kamil DYDEK dr inż.	POLITECHNIKA WARSZAWSKA , Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa kamil.dydek@pw.edu.pl
Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA dr hab. inż.	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów i Kompozytów Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-962 Kraków afraczek@agh.edu.pl
Sylwester FURMANIAK dr hab., prof. ANS	AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH Im. Stanisława Staszica w PILE, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła s.furmaniak@ans.pila.pl
Piotr A. GAUDEN dr hab., prof. UMK	UNIwersytet MIKOŁAJA KOPERNIKA , Wydział Chemii, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń gaudi@umk.pl
Magdalena GACA dr inż.	POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT TECHNOLOGII POLIMERÓW i BARWNIKÓW , ul. Stefanowskiego16, 90-537 Łódź Magdalena.gaca@p.lodz.pl
Anna GAWRON mgr inż.	CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i WĘGLOWYCH PAN ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze agawron@cmpw-pan.pl
Małgorzata GNUS dr. Inż.	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu, Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach, Chorzowska 50a, 44-100 Gliwice malgorzata.gnus@impib.lukasiewicz.gov.pl
Grażyna GRYGLEWICZ prof. dr hab. inż.	POLITECHNIKA WROCŁAWSKA , Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław grazyna.gryglewicz@pwr.edu.pl
Maciej GUBERNAT dr inż.	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-962 Kraków maciej.gubernat@agh.edu.pl
Damian GWIRZYŃSKI dr	ANTON PAAR POLAND Sp. z o.o. ul. Hołubcowa 123; 02-854. Warszawa damian.grywinski@anton-paar.com

Izabela IRSKA dr inż.	ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY , Instytut Inżynierii Materiałowej, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin izabela.irska@zut.edu.pl
Emilia IRZMAŃSKA dr hab. inż.	CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ZAKŁAD OCHRON OSOBISTYCH , ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa emirz@ciop.lodz.pl
Regina JEZIÓRSKA dr hab. inż.	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. Profesora Ignacego Mościckiego , ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa regina.jeziorska@ichp.lukasiewicz.gov.pl
Agata KANIA mgr	MERITUM Link Sp. z o.o. , ul. Głogowska 104/3, 61-230 Poznań agata@linkplus.pl : biuro@filolodzy.pl
Daniel KACZOR mgr inż.	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń daniel.kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl
Grażyna KAMIŃSKA-BACH mgr inż.	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu, Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach, Chorzowska 50a, 44-100 Gliwice grazyna.kaminska-bach@impib.lukasiewicz.gov.pl
Mateusz KEMPIŃSKI dr inż. inż. UAM	UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA , Wydział Fizyki i Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu, Umultowska 85, 61-614 Poznań, matt@amu.edu
Jerzy KLIMCZAK mgr inż.	STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO , ul. Czackiego , Warszawa; PRZEMYSŁ CHEMICZNY - Redakcja czasopisma , Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa j.klimczak@sigma.not.pl
Karolina KORDEK-KHAIL mgr inż.	POLITECHNIKA WROCŁAWSKA , Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Karolina.kordek-KHAIL@PWR.EDU.PL
Volodymyr KRASINSKYI dr inż.	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń Volodymyr.krasinskyi@impib.lukasiewicz.gov.pl
Oksana KRASINSKA mgr	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń oksana.ksasinska@impib.lukasiewicz.gov.pl
Paulina KROPIDŁOWSKA mgr inż.	CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ZAKŁAD OCHRON OSOBISTYCH , ul. Czerniakowska 16,00-701 Warszawa pakro@ciop.lodz.pl
Konrad KURCBACH mgr inż.	ANTON PAAR POLAND Sp. z o.o. ul Hołubcowa 123; 02-854.Warszawa damian.grywinski@anton-paar.com
Ewa LANGER dr inż.	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu, Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach, Chorzowska 50a, 44-100 Gliwice ewa.langer@impib.lukasiewicz.gov.pl
Daria LISEWSKA dr	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń daria.lisewska@impib.lukasiewicz.gov.pl
Adrian LIPOWSKI Inż.	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA al. Krakowska 110/114,02-256 Warszawa adrian.lipkowski@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Magdalena LIPIŃSKA dr hab.	POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT TECHNOLOGII POLIMERÓW I BARWNIKÓW , ul. Stefanowskiego16, 90-Łódź magdalena.gaca@p.lodz.pl
Ewa LORENC-GRABOWSKA dr hab. inż.	POLITECHNIKA WROCŁAWSKA , Wydział Chemiczny ul. Gdańska 7/9, 50-370 Wrocław ewa.lorenc-grabowska@prw.edu.pl
Grażyna KRÓL mgr inż.	STPChem ; Górne Wały 25, 44-100 Gliwice sitpchem.gliwice@wp.pl
Lidia KURZEJA dr inż.	PTW, STPChem, Gliwice lidia.kurzeja@interia.pl
Katarzyna MARESZ dr inż.	INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ PAN ul. Bałtycka 5 ,44-100 Gliwice maresz@iich.gliwice.pl

Alicja MAZURYK mgr	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń alicia.mazuryk@impib.lukasiewicz.gov.pl
Jerzy MIŚKÓW mgr inż.	PHOENIX EQUIPMENT Polska ul. Choinkowa 22, 43-340 Kozy opticup@opticup.com.pl
Daria MINTA dr inż.	POLITECHNIKA WROCŁAWSKA , Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych, Wybrzeże Wyspiańskiego27, 50-370 Wrocław daria.minta@pwr.edu.pl
Jerzy MYALSKI dr hab. inż. prof. PŚ	POLITECHNIKA ŚLĄSKA , Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Nauki o Materiałach, Krasieńskiego 8, 40-019 Katowice Jerzy.Myalski@polsl.pl
Piotr MĄDRY mgr inż.	POLITECHNIKA WARSZAWSKA , Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa Piotr.madry.dokt@pw.edu.pl
Marta MUSIOŁ dr inż.	CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH ul. M. Skłodowskiej- Curie 34 ,41-819 Zabrze mmusiol@cmpw-pan.pl
Agnieszka NOSAL- WIERCIŃSKA prof. dr .hab.	UNIwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie , Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Radiometrii i Chemii Środowiskowej. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin agnieszka.nosal-wiercinska@mail.umcs.pl
Piotr NOWICKI dr hab. .prof. UAM	UNIwersytet im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU , Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej . ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań piotr.nowicki@amu.edu.pl
Olga OLEJNIK dr inż.	CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ZAKŁAD OCHRON OSOBISTYCH , ul. Czerniakowska 16, ,00-701 Warszawa olgol@ciop.lodz.pl
Sandra PASZKIEWICZ dr inż. inż., inż. ZUT	ZACHODNIOPOMORSKI UNIwersytet Technologiczny Instytut Inżynierii Materiałowej,AL. Piastów 17, 70-310 Szczecin spaszkievicz@zut.edu.pl
Weronika PAZDYK-SŁĄBY mgr inż.	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica , Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ,Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-962 Kraków wpazdyk@agh.edu.pl
Mirosława PAWŁYTA Dr hab. inż., prof. PŚ	POLITECHNIKA ŚĄSKA , Wydział Mechaniczny Technologiczny, Laboratorium Badania Materiałów, ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice Mirosława.pawlyta@polsl.pl
Robert PIETRZAK prof. dr hab.	UNIwersytet im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU , Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań robert.pietrzak@amu.edu.pl
Jadwiga PRZYLUCKA mgr inż.	BIURO PATENTOWE ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 17/4, 44-117 Gliwice jadwiga.przylucka@gmail.com
Aneta RASZKOWSKIA- KACZOR dr	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH w Toruniu,ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń Aneta.kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl
Daria RUTKOWSKA mgr inż.	POLITECHNIKA WARSZAWSKA , Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa daria.rutkowska3.dokt@pw.edu.pl
Joanna RYDZ-PAWLAK dr	CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH PAN ul. M. Skłodowskiej- Curie 34, 41-819 Zabrze jrydz@cmpw-pan.pl
Piotr SAFERNA mgr inż.	TECHPLAST sp. z o.o. ul. Krakowska 83P, 34-120 Andrychów Piotr.saferna@techplast.net
Artur SOWIŃSKI mgr inż.	UNIwersytet Śląski , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice AWF Katowice
Karolina STANKIEWICZ mgr inż.	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA , al. Krakowska 110/114,02-256 Warszawa karolina.stankiewicz@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Andrzej SWINAREW dr hab. inż. prof. UŚ	UNIwersytet Śląski , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice AWF Katowice andrzej.swinarew@us.edu.pl

Urszula SZELUGA dr hab. inż., prof. PAN	CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i WĘGLOWYCH PAN ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze uszeluga@cmpw-pan.pl
Paweł SZROEDER dr hab., prof. UKW	UNIwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Fizyki, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz psz@ukw.edu.pl
Ryszard WIELOWSKI mgr inż.	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ,Katedra Biomateriałów i Kompozytów Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-962 Kraków rwielows@agh.edu.pl
Małgorzata WIŚNIEWSKA prof. dr hab.	UNIwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Radiometrii i Chemii Środowiskowej algorzata.wisniewska@mail.umcs.pl
Piotr ZAJĄCZKOWSKI inż.	A.P. INSTRUMENTS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa piotr.zajaczkowski@apinstruments.pl
Adam ZABROWARNY mgr Inż.	PARTNER SYSTEMS Sp. z o.o. Jerzego z Dąbrowy 5D, 77-300 Człuchów adam@partnersystems.pl

Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o.,

Grzegorz ROGOWSKI, v-ce prezes mgr inż.	Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o., ul. Piastowska 29,47-400 Racibórz
Jacek OGÓREK mgr inż.	Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o., ul. Piastowska 29,47-400 Racibórz
Amanda KAŁUŻA-BOŻĘCKA mgr inż.	Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o., ul. Piastowska 29,47-400 Racibórz
Kamil ŁĄCKI mgr Inż.	Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o., ul. Piastowska 29,47-400 Racibórz
Bartosz NOWAK mgr inż.	Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o., ul. Piastowska 29,47-400 Racibórz
Krzysztof PORĘBA mgr inż.	Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o., ul. Piastowska 29,47-400 Racibórz
Beata PLEWA mgr inż.	Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o., ul. Piastowska 29,47-400 Racibórz
Dariusz POCIECHA mgr inż.	Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o., ul. Piastowska 29,47-400 Racibórz
Janusz TOMALA mgr inż..	Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o., ul. Piastowska 29,47-400 Racibórz
Michalina WYRWA mgr inż.	Tokai COBEX Polska. Sp. z o. o., ul. Piastowska 29,47-400 Racibórz